
O PARADIGMA DA COMPLEXIDADE HUMANA NA EDUCAÇÃO: CAMINHOS PARA A CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS SAUDÁVEIS E HUMANIZADAS

DOI: 10.5281/zenodo.15465010

Lívia de Araújo Sales

AT02: Educação e Direitos Humanos

A educação contemporânea enfrenta o desafio da fragmentação do conhecimento, o que compromete a construção de saberes integrados e contextualizados. Este trabalho tem como objetivo refletir sobre a importância do paradigma da complexidade humana na organização do conhecimento e no processo ensino-aprendizagem, destacando a necessidade de escolas mais humanas e saudáveis. Fundamentado em autores como Freire (1979), Morin (2002), Caldas e Sampaio (2020), Charlot e Parolin (2024), o estudo foi desenvolvido por meio de revisão bibliográfica e análise teórica, com base em obras que tratam da formação docente e das práticas educativas integradoras. Os resultados apontam que a educação pautada na complexidade contribui para a superação da “educação bancária”, ainda presente nas práticas escolares, e propõe uma formação crítica, reflexiva e contextualizada. Destaca-se a importância de práticas pedagógicas que considerem o aluno como sujeito ativo da aprendizagem, reconhecendo sua realidade sociocultural e emocional. Além disso, evidencia-se que a formação docente deve ir além da técnica, valorizando o aspecto humano, emocional e ético da docência. A escola, por sua vez, deve ser compreendida como espaço de humanização, diálogo, respeito e acolhimento, sendo capaz de proporcionar o desenvolvimento integral dos sujeitos que dela fazem parte. Conclui-se que repensar os espaços educativos a partir do paradigma da complexidade é essencial para a construção de uma educação mais significativa, emancipadora e comprometida com a transformação social.

Palavras-chave: Complexidade, Educação humanizada, Ensino-aprendizagem; Escola saudável; Formação docente.